

Franzoseneinfall in Nidwalden

Unterlagen für Lehrpersonen

Nidwaldner Museum

Mürgstrasse 12

Postfach 1244

6371 Stans

Telefon: 041 618 73 60

Email: museum@nw.ch

www.nidwaldner-museum.ch

Hintergrund

Das Nidwaldner Museum ist ein Zweispartenhaus für Kunst und Geschichte des Kantons Nidwalden. In den Ausstellungshäusern Salzmagazin, Winkelriedhaus und Festung Führi gen präsentiert es spannende Dauer- und Wech-selausstellungen zu verschiedenen Nidwaldner Themen. Als ausser-schulischer Lernort bietet das Museum ein besonderes Potential für die Geschichts-vermittlung, da es direkte Begegnungen und Erkundungen ermöglicht.

Mit der Einführung des Lehrplans 21 hat das Nidwaldner Museum in Zu-sammenarbeit mit der Volksschule eine Auswahl von Fachthemen zur Kan-tonsgeschichte in den Bereichen Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) sowie Geschichte und Geografie (RZG) für den Einsatz im Schulbetreib der Volks-schule bzw. der Sekundarstufe I aufgearbeitet. Als Grundlagen für die Erar-beitung dienen der Lehrplan 21, die Bestände des Nidwaldner Museums so-wie die Geschichte des Kantons Nidwalden, herausgegeben vom Historischen Verein Nidwalden.

Inhalt

Bei den vorliegenden didaktischen Unterlagen handelt es sich um einen rei-chen Materialpool zu ausgewählten Nidwaldner Themen. Die Ausgangsidee besteht darin, Lehrpersonen eine vertiefte Sachanalyse sowie Materialien für die Unterrichtsplanung zur Verfügung zu stellen. Die Text- und Bildma-terialien sind nicht fertig didaktisiert, sondern können individuell für die eigene Unterrichtsgestaltung ausgebaut und in den Unterricht integriert werden. Die Themendossiers lassen sich auch mit dem Museumsbesuch oder fächerübergreifenden Unterrichtseinheiten verbinden.

Gebrauchsanweisung

Was wir anbieten, ist ein Material- und Ideenpool für Lehrpersonen, der für die eigene Unterrichtsgestaltung verwendet und ausgebaut werden kann. Im Kapitel «Zusammenfassung der Ereignisgeschichte als Überblick» ist auf anschauliche Weise dargestellt, wie sich der Franzoseneinfall von 1798 in Nidwalden in die politische und gesellschaftliche Situation Europas ein-betten lässt. Das Kapitel «Übersicht» bietet in Form einer Tabelle einen Überblick über die im Dossier behandelten Themenfelder. Im «Glossar» werden einzelne Fachbegriffe erklärt. Danach folgen lehrplanbasierte Unter-richtsvorschläge und -materialien, sowie Lösungsvorschläge für drei Lek-tionen. Zusätzliche Sachtexte und Bildmaterialien finden sie im Anschluss. Die Bilder stehen Ihnen in Druckqualität zum separaten Download auf der Webseite zebis.ch zur Verfügung. Textbausteine können aus dem PDF her-auskopiert und für eigene Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterialien ver-wendet werden. Weiterführende Quellen und Links zu den aufgeführten Inhalten finden Sie jeweils in der linken Spalte. Die Themendossiers nehmen aufeinander Bezug und lassen sich mit dem Museumsbesuch am Nidwald-ner Museum oder fächerübergreifenden Unterrichtseinheiten verbinden.

Angebote

Das Nidwaldner Museum bietet zu den vorliegenden Unterlagen themati-sche Führungen (60 min) und Workshops (90 min) für alle Stufen an. Für Klassen des Kantons Nidwalden sind der Eintritt sowie Führungen und Workshops kostenlos. Ausserkantonale Schulklassen können das Museum während den Öffnungszeiten ebenfalls kostenlos besuchen. Führungen und Workshops sind jedoch kostenpflichtig.

Leitfrage / Thema	<p>Eine französische Armee in Nidwalden? Warum dringen im Jahr 1798 mehr als 10'000 Mann ins Land?</p> <p>Die Französische Revolution mit ihren Forderungen nach Freiheit und Gleichheit ist eine der grössten Errungenschaften der Geschichte. Die Menschenrechte wurden verkündet – aber mit Gewalt und Krieg verbreitet, überall in Europa, 1798 auch in der Schweiz. Die Kämpfe am Allweg und am Bürgenberg kosteten vielen Menschen das Leben, in beiden Lagern. Ihre Geschichte ist auch unsere Geschichte.</p>
Zyklus / Klasse	Empfohlen für Zyklus 3 / Klasse 1
Fachbereich	Geografie und Geschichte (Räume, Zeiten, Gesellschaften)
Didaktischer Kommentar	Die Schüler*innen befassen sich mit der Ausgangssituation in Nidwalden, als die Franzosen 1798 in die Schweiz kamen. Sie können anhand von Anschauungsmaterial und Quellen nachvollziehen, welche Auswirkung die Entscheidung der Nidwaldner auch auf die Bevölkerung hatte. Die Schüler*innen lernen, Bilder zu interpretieren, Quellen zu verstehen und beides in einen Zusammenhang zu bringen.
Lehrplanbezug	<p>RZG 6.1 <i>Geschichte: Weltgeschichte</i> Die Schüler*innen können die Geschichte vom Beginn der Neuzeit bis heute in ausgewählten Längsschnitten erzählen.</p> <p>RZG 6.2 <i>Geschichte: Weltgeschichte</i> Die Schüler*innen können Kontinuitäten und Umbrüche im 19. Jahrhundert charakterisieren.</p> <p>RZG 5.1 <i>Geschichte: Schweizer Geschichte</i> Die Schüler*innen können Entstehung und Entwicklung der Schweiz erklären.</p>
Bezug «Zeitreise»	<p>Band 1, Themeneinheit 3: Kapitel 3 Die Erklärung der Menschenrechte Kapitel 8 Die Helvetische Republik</p>
Art der Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> – Unterrichtsmaterialien – Ausserschulischer Lernort: Erinnerungswege am Bürgenberg

Vorwissen

Die vorliegende Unterrichtseinheit ergänzt gut das Schulgeschichtsbuch «Zeitreise» aus dem Klett und Balmer Verlag, kann aber auch unabhängig davon eingesetzt werden. Bei der Vermittlung mit der «Zeitreise» passt die Unterrichtseinheit zum Band 1, und sie schliesst an die Themeneinheiten 1 «Eine Reise durch die Zeit» und 2 «Unterwegs in die Neuzeit» an. Die Schüler*innen kennen somit die Begriffe Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und wissen, woher wir Kenntnisse über früher erhalten. Die Renaissance, die Entdeckungen, der Humanismus und die Reformation sind ebenfalls abgedeckt. Für die Behandlung der Geschichte von 1798 in Europa, der Schweiz und Nidwalden gibt es zwei mögliche Angehensweisen. Entweder kann chronologisch vorgegangen werden, was bedeutet, dass die Helvetik nach dem Franzoseneinfall in Nidwalden thematisiert wird. Oder es kann von der Makro- zur Mikrogeschichte vorangeschritten werden, was bedeutet, dass zuerst Europa thematisiert wird, dann die Schweiz und danach Nidwalden. In diesem Fall wird die Helvetik beim Thema Schweiz behandelt und der Franzoseneinfall in Nidwalden folgt anschliessend. Methodisch lernten die Schüler*innen bereits, einen Zeitstrahl zu erstellen und ein Porträt zu entschlüsseln.

Bei beiden Angehensweisen wird für die vorliegende Unterrichtseinheit vorausgesetzt, dass der Absolutismus und die Französische Revolution bereits behandelt wurden. Zudem können die Schüler*innen schriftliche Quellen auswerten und kennen die Grundlagen der Bildinterpretation.

In der hier vorgeschlagenen Unterrichtseinheit steht nach der Thematisierung des Einmarschs der Franzosen im Frühjahr 1798 in der Waadt, in Solothurn, Freiburg und Bern nun spezifisch der Franzoseneinfall in Nidwalden im September desselben Jahres im Zentrum. Methodisch wird ein Fokus auf die Bildinterpretation gelegt.

Alle Quellen und Darstellungen, welche während dem Unterricht verwendet werden können, sind in der Lektionsplanung als Materialien (M) bezeichnet und nummeriert. Alle Arbeitsblätter mit Aufgaben, die ausgehändigt werden, sind als Aufgaben (A) in der Planung erwähnt.

Mit der hier vorliegenden Unterrichtseinheit lässt sich das Thema in drei Lektionen behandeln. Wer mehr Zeit zur Verfügung hat, kann folgende Zusatzmaterialien für die Durchführung heranziehen:

Zusatzmaterialien

Flyer

Der doppelseitige Flyer beinhaltet Fotos vom Schauplatz, Übersichtskarten, Zusatzinfos und vieles mehr. Auch für den Unterricht eignet sich der Flyer sehr, da er den Schülerinnen und Schülern Orientierung in Zeit und Raum bietet. Während der Exkursion sind die wichtigsten Informationen kompakt mit dabei. Zudem zeigt der Flyer auf, wer wo gewohnt und gekämpft hat.

Download:

http://franzoseneinfall.ch/downloads/pdf/franzoseneinfall_ox420_20201201_lay.pdf

Bestellung Flyer als Karte:

info@stansstad.ch oder info@nidwalden.com

Webseite

Die Webseite zum Franzoseneinfall liefert zusätzliche Informationen zu jedem Schauplatz sowie zu je 11 beteiligten Nidwaldnerinnen/Nidwaldnern und Franzosen. Zu diversen Themen existieren Audiodateien und Texte. Diese können vertiefend zum vorliegenden Unterrichtsmaterial eingesetzt werden.

<http://franzoseneinfall.ch/>

Historische Revue

Die Historische Revue ist eine 83-seitige Broschüre mit folgenden Kapiteln: Die alte Schweiz vor 1798, Revolution in Frankreich 1789, Revolution in der Schweiz 1798, Franzoseneinfall in Nidwalden 1798 und die Geschichte der Geschichte sowie Lernkontrollen. Sie umfasst Darstellungstexte, viele Bilder und diverse Aufgabenangebote: vom Absolutismus in Frankreich vor der Revolution 1789 über die Veränderungen während und nach der Revolution bis zu Napoleon und Frankreichs Einfluss auf Europa. Ein besonderer Fokus liegt auf den jeweiligen Begebenheiten in der Schweiz, so zum Beispiel auf der Entstehung des Löwendenkmals in Luzern. Abschliessend widmen sich neun Kapitel den Geschehnissen in Nidwalden.

Erscheint im Herbst 2021

Download-Link Revue im Word-Format: folgt

Download-Link Revue mit Lösungen und Lehrerkommentar im Anhang: folgt

Piktogramme

Wahrnehmen

Erschliessen

Orientieren

Handeln

(entlang der *Zeitreise 1, Begleitmaterial*,
siehe Bibliografie am Schluss dieser
Zusammenfassung)

Europa 1789 – Ein Meilenstein der Geschichte

Im 17./18. Jahrhundert herrschten in Europa Könige und Fürsten «von Gottes Gnaden». Auch in der Eidgenossenschaft verstanden sich die Obrigkeiten als Stellvertreter Gottes, sowohl in den Stadt- als auch in den Landorten. Nach 1789 verbreiteten die französischen Revolutionäre die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit überall, auch im Gebiet der heutigen Schweiz. Die Französische Revolution von 1798 bis 1815 bedeutete das Ende des Ancien Régime. Sie setzte

- 1) die persönliche Freiheit des Menschen an die Stelle der Leibeigenschaft
- 2) die prinzipielle Gleichheit der Menschen an die Stelle der Ständegesellschaft,
- 3) das Nationalgefühl an die Stelle des Gehorsams gegenüber einer gottgegebenen Herrschaft
- 4) und die Gewerbefreiheit an die Stelle der Regulierung der Wirtschaft.

Insbesondere durch Napoleons Unterwerfung von fast ganz Europa (1799–1815) verbreiteten sich die oben erwähnten vier Prinzipien über Mitteleuropa. Napoleons und Frankreichs Niederlagen 1813 und 1815 stoppten diese Entwicklung vorübergehend. Die am Wiener Kongress gegründete «Heilige Allianz» der Monarchen bemühte sich um eine Restauration der Zustände von vor 1789. Dabei verzichteten die Monarchen auf eine Wiederherstellung der feudalen Leibeigenschaft, missbrauchten das entstehende Nationalgefühl zur eigenen Verherrlichung und liessen teilweise die Gewerbefreiheit zu. Die Phase der Restauration dauerte von 1815 bis 1848. Seit 1830 versuchte das erstarkte liberale Bürgertum einzelner Staaten (in Frankreich, in der Schweiz und in Belgien) die von der Französischen Revolution vorgezeichneten Ideen aus eigener Kraft anzustreben. Die Jahre 1848/1849 mit ihren vielerorts erfolglosen bürgerlichen Revolutionen (Frankreich, Deutscher Bund, Kaisertum Österreich) führten dann auf einen anderen Weg: Die Entwicklung zu Nationalstaaten wurde von den Monarchen autoritär an die Hand genommen. Erst der Zerfall der Monarchien im Ersten Weltkrieg machte den Weg frei für das republikanische Prinzip der Gleichberechtigung, zumindest der Männer. Schon früher setzte dieser Prozess in Frankreich – nach der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871 – und in der Schweiz ein.

Schweiz 1798 – Die Franzosen kommen: Einheitsstaat!

In der ersten Hälfte des Jahres 1798 wurde das Gebiet der heutigen Schweiz militärisch erstmals besetzt. Diese Besetzung durch französische Truppen wird auf Deutsch mit dem Begriff «Franzosenefall» bezeichnet – auf Französisch mit «Invasion française. Die Geschehnisse bildeten den Auftakt zur Helvetischen Republik, waren der Anfang vom Ende der Alten Eidgenossenschaft, brachten ihr mit der Aufhebung der Untertänigkeit die neue Gleichheit, jedoch auch Zentralismus sowie eine mehrjährige Ausbeutung durch Frankreich.

Frankreich, das ab den 1790er Jahre nach der Revolution im eigenen Lande seinen Einfluss in Europa immer stärker ausdehnte, festigte mit der Beendigung des 1. Koalitionskriegs (Frieden von Campoformio, 1797) seine Macht in Norditalien und einigte sich mit Österreich, welches das eidgenössische Gebiet mit Ausnahme von Graubünden der französischen Interessensphäre überliess. Dies brachte die aristokratische Schweiz in eine prekäre Situation, weil auf eine Unterstützung von Österreich gegen Frankreich nicht mehr zu hoffen war.

(entlang des HLS, «Franzosenefall»,
siehe Bibliografie am Schluss dieser
Zusammenfassung)

Ab 1797 verfolgte Frankreich gegenüber der Eidgenossenschaft drei machtpolitische Ziele: erstens den Zugang nach Norditalien über die Alpenpässe, zweitens die Aufstockung seiner Kriegskassen und drittens die Nutzung der schweizerischen militärischen Kraft für eigene Kriegszwecke. Wegen der inneren Zerstrittenheit konnte die Schweiz sich weder mit Frankreich arrangieren noch den Widerstand organisieren. Bereits Ende 1797 besetzten französische Truppen den südlichen Teil des Fürstbistums Basel.

Aufgeklärte Kaufleute, Beamte, Intellektuelle in den Städten sowie Mitglieder der ländlichen Oberschicht begrüßten die Revolution. Die Regierungen der einzelnen Orte reagierten ganz verschieden: Basel beispielsweise feierte die anstehenden Veränderungen. Am 20. Januar 1798 kam es zu einer friedlichen Staatsumwälzung von oben. In Luzern dankte das Patriziat am 31. Januar ab. Auch hier wurden Stadtbürger und bisherige Untertanen der Landschaft gleichberechtigt.

Nach dem Ausbruch der Helvetischen Revolution in der Waadt und aufgrund eines Hilfesuches der am 24.1.1798 proklamierten Lemanischen Republik marschierten die Franzosen in die Waadt ein. Die Berner Truppen zogen sich kampfflos in die Gegend von Murten und Freiburg zurück. General Alexis Balthasar Henri Antoine von Schauenburg wurde mit der Organisation eines zweiten Korps im Raum des ehemaligen Fürstbistums Basel beauftragt. Das aristokratische Bern und die mit ihm verbündeten Patriziate von Solothurn und Freiburg sahen sich dadurch von Norden und Süden bedroht. Die Franzosen entfalteten diplomatische und agitatorische Aktivitäten und fanden schliesslich einen Vorwand für ihren militärischen Angriff.

Die Kämpfe begannen am 1.3.1798. Drei Tage später dankte die Berner Regierung ab. Dennoch versuchten die Berner Truppen, den französischen Vorstoss zu stoppen. Am 5.3.1798 wurde Schauenburg die unterzeichnete Kapitulation überbracht. Insgesamt verfügte die französische Streitmacht über 35'000 Soldaten, denen nur etwa 20'000 Berner gegenüberstanden. Die 4'100 Mann starke eidgenössische Hilfstruppe verhielt sich passiv. Die Kämpfe forderten auf Berner Seite rund 700 Tote, die Verluste auf französischer Seite sind nicht bekannt.

Danach erliess am 6. April 1798 das Direktorium als oberste Behörde die Helvetische Verfassung. Sie orientierte sich an den Errungenschaften der Französischen Revolution und hielt unter anderem fest;

- Art. 1 Die Helvetische Republik ist ein unteilbarer Staat.
Es gibt keine Grenzen mehr zwischen den Kantonen.
- Art. 2 Die Gesamtheit der Bürger ist der Souverän oder Oberherrscher.
- Art. 5 Die natürliche Freiheit des Menschen ist unveräusserlich.
- Art. 6 Die Gewissensfreiheit ist uneingeschränkt.
- Art. 7 Die Pressefreiheit ist gewährleistet.
- Art. 8 Es gibt keine erbliche Gewalt, keinen Rang und keine Ehrentitel.
- Art. 11 Die Steuern müssen zum allgemeinen Nutzen verwendet werden.

Im April 1798 lehnten Schwyz, Nidwalden und Uri diese helvetische Verfassung ab. Unter Alois Reding konnten sie rund 10'000 Mann aufbieten. Die Kräfte verzettelten sich jedoch auf der langen Verteidigungslinie zwischen Napf und Rapperswil. Reding besetzte Luzern und stiess über den Brünig ins Berner Oberland vor. Doch vom besetzten Zürich aus führte Schauenburg einen Gegenstoss über Zug, Luzern und den Sattel Richtung Schwyz. Zug und Luzern ergaben sich.

Nach der Einnahme von Rapperswil und Gefechten bei Wollerau kapitulierten auch die mit Schwyz verbündeten Glarner. Die Schwyzer mussten nach einem Gefecht bei Schindellegi zurückweichen. Hingegen gewannen sie je ein Gefecht bei Rothenthurm und Morgarten. Doch die Lage war hoffnungslos; am 4.5.1798 gab die Schwyzer Landsgemeinde den Kampf auf. Beeindruckt vom Widerstandswillen der Innerschweizer, gewährten die Franzosen ihnen milde Kapitulationsbedingungen und verzichteten auf ihre Entwaffnung.

Am 19.8.1798 wurde die Unterwerfung der Schweiz mit einer Defensiv- und Offensivallianz zwischen Frankreich und der Helvetischen Republik formell besiegelt. Dennoch kam es im September zu einer weiteren kriegerischen Auseinandersetzung: Als die stimmfähigen Männer in Nidwalden den Treueid auf die neue helvetische Verfassung schwören sollten, brach ein Volksaufstand aus. Am 9. September 1798 stürzten sich knapp 1600 Nidwaldner in eine aussichtslose Schlacht gegen die rund 10'000 Mann starke französische Armee unter General von Schauenburg (siehe nächster Abschnitt).

Dabei und auch sonst während des Franzoseneinfalls kam es verschiedentlich zu Plünderungen. Gemeinden und private Haushalte hatten für Verpflegung und Unterkunft der französischen Streitkräfte zu sorgen. Diese Einquartierungen waren unbeliebt und wurden Gegenstand der Propaganda gegen die Französische Revolution und gegen die Helvetik. Die französischen Zwangsanleihen und Kontributionen enttäuschten auch die revolutionäre Schweiz. Die Franzosen beschlagnahmten u. a. die Berner und Zürcher Staatskasse und brachten Berns Bären als Trophäe nach Paris. Obwohl die Überführung von Geld- und Sachwerten nach Frankreich für die Zeitgenossen schmerzlich war und den Aufbau der Helvetischen Republik behinderte, gefährdete sie die wirtschaftliche Weiterexistenz der betroffenen Staatswesen und Kommunen nicht, da Gemeinde- und Staatsvermögen hauptsächlich aus Grundbesitz bestanden.

Die Helvetische Republik konnte allerdings nur unter dem Druck der französischen Besetzung bestehen. Als Napoleon seine Armeen für die Eroberung Europas abzog, brach die Helvetische Republik zusammen – unpopulär wegen der auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft ausgetragenen Schlachten, der finanziellen Ausbeutung durch Frankreich und mangels einer eigenen Armee. Napoleon diktierte 1803 als Kompromiss die Mediationsverfassung (Vermittlungsverfassung), welche das Gewicht auf die Kantonsregierungen verschob (Föderalismus), aber die Gleichberechtigung der Kantone beibehielt. Der Wiener Kongress verfügte 1815 für die Schweiz im Interesse des europäischen Gleichgewichts der Mächte die bewaffnete Neutralität. Die Kantone beanspruchten ein noch stärkeres Eigenleben und schlossen untereinander nur einen Bundesvertrag (1815). Der politische Alltag stand unter dem Einfluss der Restauration. Allerdings erlaubte das kantonale Eigenleben den liberalen, bürgerlichen Kräften, sich nach dem Vorbild der französischen

Julirevolution seit 1830 in einzelnen Kantonen durchzusetzen (Regeneration), dies vor allem in den industrialisierten und reformierten Kantonen des Mittellands. Mit deren Sieg über die katholisch-konservativen Bergkantone (und Freiburg) des Sonderbundes im Sonderbundskrieg von 1847 war der Weg frei für die Bundesverfassung von 1848. Mit diesem Schritt wurde die Schweiz die erste Republik in Europa (neben dem Zwergstaat San Marino). Sie entwickelte sich nicht nur zu einem Zufluchtsort für Flüchtlinge der gescheiterten bürgerlichen Revolutionen in den Nachbarländern, sondern auch zu einem Kristallisationspunkt für die Idee, einen Nationalstaat von unten, von seiner Bevölkerung her, aufzubauen.

(entlang «Franzosenüberfall», Staatsarchiv Kanton Nidwalden, siehe Bibliografie)

Nidwalden – Erbitterter Widerstand endet im Drama

In der Zentralschweiz entstand zu Beginn der Helvetik aus souveränen Orten der Eidgenossenschaft ein einziger Verwaltungsbezirk, der «Canton Waldstädte». Nidwalden lehnte die Helvetische Verfassung im April ab, musste sie unter Zwang am 13. Mai aber doch annehmen. Der Widerstand wuchs dennoch. Angetrieben durch konservative Geistliche und Politiker, die nicht zulassen wollten, dass ihnen «das kostbare Kleinod der Religion und Freiheit» entrissen würde, scheiterten verschiedene Vermittlungsversuche. Schliesslich lehnte die Landsgemeinde vom 29. August 1798 das Ultimatum der helvetischen Behörden ab und beschloss die Mobilmachung. Dies geschah auch in der trügerischen Fehleinschätzung und Hoffnung auf militärische Unterstützung durch Österreich, welche sich in der Tat als vergebens herausstellen sollte.

Alle wehrfähigen Männer wurden zu den Waffen gerufen und entlang der Kantonsgrenzen zu Obwalden und Luzern in Stellung gebracht. Am 9. September 1798 stürzten sich Nidwaldner Truppen mit knapp 1'600 Mann in eine aussichtslose Schlacht gegen die französische Armee mit rund 10'000 Mann unter General Schauenburg. Hergiswil hatte die Helvetische Verfassung akzeptiert und wurde Ausgangspunkt des französischen Angriffs über den See. In Stansstad gelang die Landung nicht, aber im Rüteli und in Kehrsiten – trotz Gegenwehr der Nidwaldner mit allen verfügbaren Mitteln. Am Allweg bei Ennetmoos wurde das Hauptgefecht geschlagen. Gegen Mittag gelang den Franzosen der Durchbruch am Allweg, der Kampf war entschieden.

Der verbissene Widerstand der Nidwaldner hatte zur Folge, dass die französischen Soldaten entgegen den Befehlen Schauenburgs plündernd, brandschatzend und massakrierend in Nidwalden wüteten. Am Abend waren neben 110 bis 120 französischen und etwa ebenso vielen Nidwaldner Soldaten über 300 tote Zivilisten zu beklagen, darunter 102 Frauen, 25 Kinder und mehrere Priester. Insgesamt kamen ca. 5 Prozent der Nidwaldner Bevölkerung um, was einem enorm hohen Verlust gleichkommt. Etliche Frauen wurden zudem vergewaltigt. Dazu wurden rund 600 Wohnhäuser – ein Viertel aller Gebäude – und viele Kirchen zerstört. Besonders stark verwüstet wurden die Ortschaften entlang der französischen Einfallsschneisen, also Ennetmoos, Stansstad, Buochs und der Hauptort Stans.

Quellen:

Baumgartner, Christoph (2016): *Der «Franzosenüberfall» von 1798*, in: *Staatsarchiv Kanton Nidwalden*: https://www.nw.ch/docn/86826/Geschichte_Franzosenueberfall_2016_10.pdf, aufgerufen am 02.06.2021.

Fuchs, Karin; Gautschi, Peter; Utz, Hans (2016): *Zeitreise 1. Begleitband*. Baar: Klett und Balmer.

Illi, Martin (2009): *Franzoseneinfall*, in: *Historisches Lexikon der Schweiz* (HLS), Version vom 17.12.2009. Online: <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008915/2009-12-17/>, aufgerufen am 02.06.2021.

Messmer, Kurt; Barmettler, Fredy; Schneuwly, Rafael; Gautschi, Peter (2020): *Franzoseneinfall in Nidwalden. Geschichte am Schauplatz. 1798 Stansstad. Erinnerungswege am Bürgenberg*. Flyer zum gleichnamigen Projekt. Hrsg.: Politische Gemeinde Stansstad und PH Luzern. Stansstad/Luzern: http://franzoseneinfall.ch/downloads/pdf/franzoseneinfall_630x420_20201201_lay.pdf, aufgerufen am 02.06.2021.

1. Bahnt sich eine Katastrophe an?

Ausgangssituation 1798,
Nidwalden widersetzt sich

A1 / A2
Einschätzung Situation

2. Erbittert geführter Kampf – und die Frauen und Kinder?

«Der schreckliche Tag»
Sonntag 9. Sept. 1798

A3
Tragische Liebesgeschichte
fortsetzen

Allez Allez!
Der Angriff der Franzosen
über den See

A4
Bildinterpretation

Krieg führen die Männer.
Die Folgen tragen alle.

A5
Quellenarbeit

3. Der Krieg ist entschieden – wer hat gewonnen?

Stans brennt!

A6
Bilanz ziehen

Schütz Christen

A7
Interpretation eines
Historienbildes und Bildwirkung

Absolutismus	Bezeichnung für eine Staatsform mit einem starken Herrscher an der Spitze, der eine möglichst uneingeschränkte Herrschaft anstrebt. Dieser müsse nur Gott gehorchen, aber keinem Menschen.
Aufklärung	Der Begriff bezeichnet eine neue Denkweise im 18. Jahrhundert, die die ganze Welt mithilfe der Vernunft erklären wollte. Die Aufklärer forderten von Staat und Kirche die Freiheit der Meinung.
Bund	Unter «Bund» verstehen wir die ganze Schweiz, auch Schweizerische Eidgenossenschaft genannt. Weil die Regierung in Bern tätig ist, spricht man heute auch von «Bern».
Bundesstaat	Zusammenschluss von Gliedstaaten (in der Schweiz «Kantone»), die nach aussen einen Gesamtstaat bilden. Beispiele: Schweiz, Deutschland, Österreich, USA.
Eidgenossenschaft	Mit dem Schwören eines Eides haben sich gleichberechtigte Partner (Genossen) zu gegenseitiger Unterstützung und Hilfe verpflichtet. Im offiziellen deutschen Namen der Schweiz (Schweizerische Eidgenossenschaft) ist dieser Begriff erhalten geblieben.
Einheitsstaat	Staat, in dem alles von einer einzigen Regierung aus bestimmt wird.
Freiheit	Ein Begriff, der in der Aufklärung eine grosse Bedeutung bekam und zu den Grundforderungen der Französischen Revolution gehörte. Jeder Mensch sollte die Garantie haben, ohne Zwang zwischen allen Möglichkeiten auswählen zu können.
Gleichheit	Die Aufklärer hatten vor allem die politische und rechtliche Gleichheit aller Menschen im Sinn. Während der Französischen Revolution wandelte sich der Inhalt des Begriffs. Unter «Gleichheit» verstanden jetzt die ärmeren Schichten vor allem wirtschaftliche Gleichheit.
Helvetik	Als Helvetik wird die Phase der Schweizer Geschichte von 1798 bis 1803 bezeichnet. In dieser Zeit wurde die Alte Eidgenossenschaft unter französischem Einfluss radikal umgebaut. Es entstand ein Einheitsstaat mit dem Namen Helvetische Republik.
Nation	(lat. «natio» = Stamm, Volk) Heute fasst man darunter Menschen gleicher Sprache oder Staatsangehörigkeit zusammen.
Ort	Ort meint in der Alten Eidgenossenschaft dasselbe wie der Begriff «Kanton».
Republik	(lat. «res publica» = die öffentliche bzw. gemeinsame Sache) Bei dieser Staatsform wird das Volk als höchste Gewalt angesehen. Regierung und Parlament werden nur auf Zeit gewählt.
Staatenbund	Staat, in dem die einzelnen Teile sich selbst regieren.
Ständegesellschaft	Darunter versteht man die Einteilung der Gesellschaft in Adel, Klerus und Bauernschaft/Bürgertum. Die Zugehörigkeit zu einem Stand war in der Regel durch die Geburt vorgegeben.

Untertanen

Personen, die von einem Herrscher ganz abhängig sind. Sie müssen gehorchen und sind persönlich nicht frei.

Verfassung

Die Verfassung enthält die grundlegenden Regeln eines Staates sowie Angaben über dessen Gliederung und Regierung. Die Bundesverfassung der Schweiz entstand 1848 anlässlich der Gründung des Bundesstaates. 1874 und 1999 wurde sie neu formuliert. Ihre Änderung muss von der Mehrheit des Volkes und der Kantone gutgeheissen werden.

Quellen:

Fuchs, Karin; Utz, Hans; Gautschi, Peter: *Zeitreise 1* (2016): *Das Lehrwerk für historisches Lernen im Fachbereich «Räume, Zeiten, Gesellschaften»*.
Baar: Klett und Balmer.

Utz, Hans (2019): *Zeitreise, IF-Fassung* [Integrative Sprachförderung].
Baar: Klett und Balmer.

Bahnt sich eine Katastrophe an?**Einstieg**

5'

Material
M1**Foto Kampfverlauf am 9. September 1798**

- Wo sind wir? (Schule)
- In welche Richtung vom Schulzimmer aus liegt der Bürgenberg?
- Wo steht der Fotograf, der dieses Bild gemacht hat? (Stumpentossen, Posten 9 Erinnerungsweg)

Repetition

10'

Material
Zeitreise K. 3
Zeitreise K. 8
M2**Repetition Franzoseneinfall in die Schweiz**

- Angenommen, die Franzosen wären nicht in die Schweiz gekommen, was wäre alles anders?
- Von wo / wie kamen die Franzosen in die Schweiz? (mögliche Karte für die Repetition: M2 Einmarsch der Franzosen)
- Wie reagierte Luzern? (Info: Die Luzerner Regierung trat freiwillig zurück)
- Hinweis: Auf der Rückseite des Flyers befindet sich oben eine Kurzerklärung in 3 Schritten zu a) Europa 1789, b) Schweiz 1798 und c) Nidwalden. Vgl. dazu auch Zusammenfassung auf S. 5–8.

**Ausgangssituation
in NW**

15'

Material
A1 (ohne Lösungen)**Aufgabe A1****Nidwalden 1798 – eine Katastrophe bahnt sich an**

- Alle Schritte der Reihe nach im Klassenunterricht lesen. Fokus auf den Daten, die SuS sollen diese Daten alle farblich markieren (Fazit: alles innert kürzester Zeit, rasche Zuspitzung der Lage)
- Auf der Karte (M2) nachvollziehen: welche Orte stimmten bereits zu? Wo liegt Nidwalden?
- Hinweis: Im April 1798 waren Uri und Schwyz ebenfalls noch gegen die Verfassung, wie im Absatz 1 von A1 steht. Im Verlauf des Frühlings jedoch, nahm Uri die Verfassung unwillig an und wurde Schwyz dazu gezwungen, sodass Nidwalden ganz alleine dastand.

* Zusätzliche Idee: Text umschreiben in ein Rollenspiel

Situation beurteilen

15'

Material
A2 / L2**Aufgabe A2****«1798» – Geschichte weiterdenken**

- SuS selbständig A2 lösen lassen (ca. 5')
Differenzierung: «Zum Weiterdenken» lösen
- Unbedingt abschliessend in der Klasse besprechen. Die SuS haben viele Fragen und teilen gerne ihre Meinung. Vor allem Aussage d) gibt spannende Diskussionen. Was würden die SuS in dieser Situation tun?

M1

Kampfverlauf am 9. September 1798

Blick vom Stumpentossen (980 m), Bürgenberg, Richtung Stanserhorn, Pilatus, Horw.
Foto: Fredy Barmettler, Obbürgen.

M2

Repetition Franzoseneinfall in die Schweiz

Aufmarsch der französischen Truppen gegen Bern, Februar/März 1798

Karte: Kantonaler Lehrmittelverlag Zürich, Bilder (Basel und Neueneegg): Wikipedia.

Nidwalden 1798 – eine Katastrophe bahnt sich an

Die Landsgemeinde widersetzt sich, angestachelt von Geistlichen

Ausgangslage Nidwalden

1798
Freiheit –
Gleichheit

Bild Schultheissen-Thron
folgt

Schultheissen-Thron von Bern, Sessel des «Präsidenten» der Berner Regierung vor 1798. Die Krone deutet nicht auf einen König hin, sondern ist hier einfach ein Zeichen der Macht.

Bern ist damals der mächtigste Ort der Eidgenossenschaft und will bei seiner alten Ordnung bleiben. Die anderen eidgenössischen Orte helfen den Bernern aber kaum, so dass sie von den Franzosen gezwungen werden, die Helvetische Einheitsverfassung anzunehmen. Ein Franzose klebt darauf einen Zettel auf den Berner Schultheissenthron. Darauf steht: «Freiheit – Gleichheit!» Damit wollen die Franzosen sagen: Eine neue Ordnung beginnt. Nach der Niederlage von Bern ist die Entscheidung in der Schweiz gefallen, aber die Nidwaldner sind entschlossen, Widerstand zu leisten, koste es, was es wolle.

Ablehnung der Helvetischen Einheitsverfassung

Im April 1798 lehnt die Nidwaldner Landsgemeinde die Helvetische Verfassung ab – wie Uri und Schwyz. Obwalden stimmt aber zu. Die Nidwaldner befürchten, dass sie ihre Eigenständigkeit verlieren und sehen die katholische Religion in Gefahr.

Franzosen einfall in Nidwalden

Ausgangslage Frankreich

Napoleon beim Überschreiten der Alpen am Grossen Sankt Bernhard. Pferd und Reiter stellen den Aufstieg von Frankreich dar. Gemälde von Jacques-Louis David, 1800.

Napoleon ist 1798 bereits ein wichtiger Politiker und Offizier, aber noch nicht Kaiser. Er hat den Einmarsch der französischen Truppen in die Schweiz auch nicht selber angeführt. Aber er ist der General, der die Forderungen der Französischen Revolution fast in ganz Europa verbreitet. Der «Franzosen einfall» ist also nicht als Einzelaktion zu verstehen, sondern im europäischen Rahmen. Das Gebiet der Schweiz wird von den Franzosen zudem besetzt, weil unser Land wichtige Alpenübergänge, volle Staatskassen und bewährte Krieger hat, die Napoleon für Feldzüge anbieten kann, die bis Russland führen.

Erzwungene Annahme der Verfassung und Bildung des Cantons Waldstätte
Unter grossem Druck nimmt die 3. ausserordentliche Landsgemeinde schliesslich die Helvetische Verfassung an. Kurz danach wird der Canton Waldstätte gebildet. Wenn die ganze Innerschweiz ein einziger

Canton ist, können die Innerschweizer im Parlament weniger Vertreter stellen und sich deshalb weniger gut wehren.

Aufstand!

Am 18. August 1798 verhaften die Gegner der Helvetischen Ordnung in Nidwalden einen hohen Beamten, der von den Franzosen eingesetzt wurde. Zweimal kommt die Landsgemeinde zusammen, obwohl das verboten wäre.

Vermittlungsversuche

Die Helvetischen Behörden versuchen zu vermitteln, und General Schauenburg stellt Nidwalden schliesslich ein Ultimatum, eine letzte Aufforderung, die Einheitsverfassung anzunehmen. Aber die Nidwaldner schicken dieses Schreiben ungeöffnet zurück.

Widerstand um jeden Preis

Am 29. August 1798 lehnt die Landsgemeinde das Ultimatum der Helvetischen Behörde ab und beschliesst, angestachelt vom Kapuzinerpater Paul Styger, alle verfügbaren Männer aufzubieten zum totalen Widerstand. Zu diesem Zeitpunkt sind die meisten «Herren» bereits über alle Berge geflohen.

Die Katastrophe ist da!

Am 9. September 1798 marschiert die Armee General Schauenburgs ein, rund 10'000 Franzosen gegen 1'600 Nidwaldner. Rund 100 Franzosen und 100 Nidwaldner verlieren ihr Leben im Kampf, dazu sterben weitere 300 Frauen, Männer und Kinder.

?

«1798» – Geschichte weiterdenken

Verbinde die untenstehenden Aussagen mit den dazu passenden Kommentaren.

Aussagen

- a) Es war das gute Recht der Nidwaldner, den Eid auf die Helvetische Einheitsverfassung zu verweigern.
-
- b) Es war das gute Recht der Franzosen, auf dem Eid auf die Helvetische Verfassung zu bestehen.
-
- c) Die Franzosen waren sich nicht bewusst, wie wichtig die bisherigen Grenzen der Orte für die Innerschweizer waren.
-
- d) Die Nidwaldner hätten das Ultimatum, die letzte Aufforderung, nicht ungeöffnet zurückschicken sollen. Ihre politische und militärische Führung war nicht professionell. Sie hatten auch nicht so feine Manieren wie die Franzosen.
-
- e) Die Nidwaldner hätten erkennen sollen, dass sie gegen eine zehnfache Übermacht keine Chance hatten. Sie glaubten, sie seien unverletzlich. Das hatte ihnen ein Priester eingeredet.
-

Kommentare

- Trifft ganz zu: Es war die wohl grösste Fehleinschätzung der Franzosen, dass sie nicht darauf Rücksicht nahmen, wie wichtig die Jahrhunderte alten Orte waren und welche Grenzen sie hatten.
-
- Trifft eher zu: Das Gespräch verweigern sollte man nur, wenn es wirklich nichts mehr zu reden gibt. Hätten die Nidwaldner den Brief nicht wenigstens öffnen sollen?
-
- Trifft eher nicht zu. Wenn eine Verfassung in Kraft ist, gilt sie auch für diejenigen, die nicht einverstanden sind. Eine andere Meinung darf man allerdings schon haben und auch sagen – also halb so, halb so.
-
- Trifft eher nicht zu: Die Franzosen durften auf dem Eid beharren, weil sie die Menschenrechte brachten. Aber das bedeutet nicht, dass sie das mit Gewalt und Krieg tun durften.
-
- Trifft eher zu: Rein zahlenmässig stimmt das. Meist ist nicht klug, in einen aussichtslosen Kampf zu gehen. Aber die Stimmung war enorm aufgeheizt, und die Nidwaldner hatten das Gefühl, Widerstand sei eine Sache der Ehre.
-

Zum Weiterdenken:

Was denkst du über die Entscheidungen der Franzosen und der Nidwaldner? Hättest du auch so gehandelt? Wähle eine Aussage aus und verfasse deine eigene Meinung in einen Kommentar:

Ich verstehe nicht, warum es die Nidwaldner nicht gleich machen konnten wie die Obwaldner: die neue Einheitsverfassung annehmen und fertig! Unsere Offiziere sagten, es sei hier vor allem ein Kapuziner-Pater gewesen, Paul Styger, der das Volk mit seinen Reden in den Krieg getrieben habe, wegen der Religion. Aber da gab es wohl weitere Gründe.

Kommentar:

«1798» – Geschichte weiterdenken

Verbinde die untenstehenden Aussagen mit den dazu passenden Kommentaren.

Aussagen

- a) Es war das gute Recht der Nidwaldner, den Eid auf die Helvetische Einheitsverfassung zu verweigern.
- b) Es war das gute Recht der Franzosen, auf dem Eid auf die Helvetische Verfassung zu bestehen.
- c) Die Franzosen waren sich nicht bewusst, wie wichtig die bisherigen Grenzen der Orte für die Innerschweizer waren.
- d) Die Nidwaldner hätten das Ultimatum, die letzte Aufforderung, nicht ungeöffnet zurückschicken sollen. Ihre politische und militärische Führung war nicht professionell. Sie hatten auch nicht so feine Manieren wie die Franzosen.
- e) Die Nidwaldner hätten erkennen sollen, dass sie gegen eine zehnfache Übermacht keine Chance hatten. Sie glaubten, sie seien unverletzlich. Das hatte ihnen ein Priester eingeredet.

Kommentare

- Trifft ganz zu: Es war die wohl grösste Fehleinschätzung der Franzosen, dass sie nicht darauf Rücksicht nahmen, wie wichtig die Jahrhunderte alten Orte waren und welche Grenzen sie hatten.
- Trifft eher zu: Das Gespräch verweigern sollte man nur, wenn es wirklich nichts mehr zu reden gibt. Hätten die Nidwaldner den Brief nicht wenigstens öffnen sollen?
- Trifft eher nicht zu. Wenn eine Verfassung in Kraft ist, gilt sie auch für diejenigen, die nicht einverstanden sind. Eine andere Meinung darf man allerdings schon haben und auch sagen – also halb so, halb so.
- Trifft eher nicht zu: Die Franzosen durften auf dem Eid beharren, weil sie die Menschenrechte brachten. Aber das bedeutet nicht, dass sie das mit Gewalt und Krieg tun durften.
- Trifft eher zu: Rein zahlenmässig stimmt das. Meist ist nicht klug, in einen aussichtslosen Kampf zu gehen. Aber die Stimmung war enorm aufgeheizt, und die Nidwaldner hatten das Gefühl, Widerstand sei eine Sache der Ehre.

Zum Weiterdenken:

Was denkst du über die Entscheidungen der Franzosen und der Nidwaldner? Hättest du auch so gehandelt? Wähle eine Aussage aus und verfasse deine eigene Meinung in einen Kommentar:

 Individuelle Lösungen

Ich verstehe nicht, warum es die Nidwaldner nicht gleich machen konnten wie die Obwaldner: die neue Einheitsverfassung annehmen und fertig! Unsere Offiziere sagten, es sei hier vor allem ein Kapuziner-Pater gewesen, Paul Styger, der das Volk mit seinen Reden in den Krieg getrieben habe, wegen der Religion. Aber da gab es wohl weitere Gründe.

Kommentar:

In Obwalden schätzte man die wahren Machtverhältnisse realistischer ein.
Die Nidwaldner überschätzten sich.

Erbittert geführter Kampf – und die Frauen und Kinder?

Einstieg

5'

«Der schreckliche Tag»

Material

M1 / M3

Sonntag, 9. September 1798

- Ausgangssituation letzte Lektion:
Nidwalden hat sich entschieden, das Ultimatum abzulehnen und Widerstand zu leisten. Damit ist der Konflikt unvermeidlich. Die französische Armee marschiert in Nidwalden ein.
- Bild vom Aussichtspunkt M1 nochmals anschauen. Hier sind wir gerade.
- SuS dürfen die Augen schliessen, den Kopf aufs Pult legen und gut zuhören. Hinweis: Sie sollen sich während dem Zuhören den Ablauf der Ereignisse innerlich vorstellen.
- LP liest die tragische Liebesgeschichte von Aloisi und Klara vor (M3)

Wie ging es weiter?

15'

Material

A3 / L3

Aufgabe A3

Wie ging es mit Aloisi und Klara weiter?

- SuS setzen die tragische Liebesgeschichte fort. Wird jemand sterben? Finden sie sich wieder? Ihr Haus? Ihre Familien?
Umfang: 5–10 Sätze
Differenzierung: in Partnerarbeit Ideen sammeln und dann die Geschichte alleine oder zu zweit schreiben.
- Mögliche Auswertung: SuS gehen zu zweit oder zu dritt zusammen und lesen sich gegenseitig ihre Fortsetzung der Geschichte vor. Die Zuhörer sollen sich überlegen, ob sie dieses Ende empfehlen würden. Empfohlene Fortsetzungen von Geschichten werden in der Klasse vorgelesen / gewürdigt. (Lösungsvorschlag siehe L3)

Der Angriff

15'

Material

M4 / A4 / L4

Aufgabe A4

Allez, allez! Der Angriff der Franzosen über den See

- Bild M4 am Beamer zeigen. Schrittweise Bildinterpretation mit der ganzen Klasse (Tabelle bei A4, Lösungsvorschlag L4):

 - 1) Wahrnehmen
 - 2) Erschliessen
 - 3) Orientieren
 - 4) Handeln

Frauen und Kinder

10'

Material

A5 / L5

Aufgabe A5

Krieg führen die Männer. Die Folgen tragen alle.

- Was war die Rolle der Frauen in diesem Kampf? Und was geschah mit den Kindern? → SuS betrachten in Partnerarbeit die Bilder von A5, lesen die Texte dazu und halten ihre Antworten schriftlich fest.
- Differenzierung: «Zum Weiterdenken»
- Tipp: Allenfalls Gegenwartsbezug herstellen und fragen, wie es in aktuellen Konflikten aussieht.

Sonntag, 9. September 1798

Tragische Liebesgeschichte von Aloisi und Klara

Ungleiche Gegner in einem erbittert geführten Kampf

Nidwaldner Paar, Bild: Nidwaldner Museum Stans.

Ich bin der Aloisi Allweger, Bauer auf Obbürgen. Dort oben, in der Talsenke des Bürgenbergs, stand mein kleines Haus. Gerade in der Zeit des bevorstehenden Franzoseneinfalls hatten meine geringen Ersparnisse einen Stand erreicht, dass ich daran denken konnte zu heiraten.

Es waren unruhige Tage vor dem 9. September 1798. Die Atmosphäre an unserer Hochzeit war gespenstisch. Seit Tagen erkundeten die Franzosen die Lage. Nicht die Hochzeitsglocken läuteten, sondern die Sturmglocken. Sie riefen alle zu den Waffen. Selbst der Priester war bewaffnet. Die Hochzeitsgäste trugen Gewehre und Flinten, aber keiner tat einen Schuss, um das Pulver für den bevorstehenden Kampf gegen die Franzosen zu sparen. Unsere Verteidigungsstellung in Kehrsiten, die ich mit wenigen anderen besetzte, bestand aus Balken und Steinen. Wir wurden gleichzeitig vom See und vom Lande her angegriffen, so dass wir Schritt für Schritt zurückweichen mussten, den Bürgenberg hinan. Zwar trafen wir die anstürmenden Franzosen mit unseren Kugeln oder wälzten Wurzelstöcke und Felstrümmer auf sie hinunter. Aber die Übermacht der Gegner war zu gross.

Immer wieder ging mir der Gedanke durch den Kopf: Was geschieht mit meiner Klara, wenn ich nicht mehr heimkomme?

Ich, Klara, weckte meinen schlummernden Mann und brachte ihn dazu, sich zu schmücken – zum vielleicht letzten Gang. Dann legte ich selbst mein bestes Gewand und all meinen ländlichen Schmuck an, um diesen Ehrentag im Feierkleide zu durchleben und zu durchleiden. Wie ein Reisegeld zählte ich Aloisi darauf die frisch gegossenen glänzenden Kugeln sorgsam zu.

So traten wir vor unser Haus und gingen noch eine Weile Hand in Hand. Als aber die ersten Kanonenschüsse donnerten, nah über den See her, da trennten wir uns rasch. Aloisi eilte die steilen Hänge hinunter nach Kehrsiten, wo er seinen Posten zu besetzen hatte.

Ich stand und verschlang ihn mit den Augen, bis die wehenden Federn und Bänder an seinem Strohhut unter den Baumwipfeln unter mir verschwanden. Dann lauschte ich dem Aufruhr in der Tiefe und lief heftig weinend und hastig zu unserem Haus zurück, um es zu bewachen. Dass der Feind diese Höhen erreichen würde, erwartete kaum jemand. Doch es kam ganz anders.

Quelle: Keller, Gottfried (1965): *Verschiedene Freiheitskämpfer* [1863], in: *Werkausgabe (Gedichte. Dramatische Fragmente. Kleinere Erzählungen. Aufsätze. Amtliche Kundmachungen)*. Zürich: Atlantis, S. 558–584.

Nidwaldner Paar, Bild: Nidwaldner Museum Stans.

Wie ging es mit Aloisi und Klara weiter?

- Setze ihre Geschichte fort.
- Wenn du fertig bist, lies deine Geschichte nochmals durch und korrigiere sie, bis du zufrieden bist. Such dir dann einen Partner / eine Partnerin und lies ihm / ihr die Geschichte vor.

Aloisi wird als Held gefeiert, auch Klara hat sich ausgezeichnet.
Beide werden hoch geehrt.

→ romantisch, etwas kitschig, passend?

Aloisi kommt in den Kämpfen um, Klara verliert für lange Jahre jede Lebensfreude.

→ realistisch

Klara wird tot aufgefunden. Aloisi überlebt, bleibt aber sein Leben lang traumatisiert.

→ so endet die Geschichte bei Gottfried Keller

Allez, allez! Der Angriff der Franzosen über den See

Beschiessung und Angriff der französischen Truppen auf Stansstad nach einem Aquarell von Benjamin Zix (1772–1811). Hier war das Hauptquartier von General Schauenburg. Privatbesitz Hans Reinhard, Hergiswil, Foto: Silvan Bucher, Stans.

Hinweis für Lehrpersonen: Beachten Sie die ausführliche Beschreibung und den Kommentar «Ein Bild mit unerhörter Suggestivkraft» auf der Homepage <https://franzoseneinfall.ch/orte/2/>.

Allez, allez! Der Angriff der Franzosen über den See

Betrachte das Bild M4 ganz genau. Fülle anschliessend die folgende Tabelle Schritt für Schritt aus.

1. Wahrnehmen

Was siehst Du?

2. Erschliessen

Was weisst du darüber?
Wo erkennst du was und warum?

3. Orientieren

Was passierte vorher?
Was kommt wohl nachher?

4. Handeln

Wie gefällt dir das Bild?
Was denkst du darüber?

Allez, allez! Der Angriff der Franzosen über den See

Betrachte das Bild M4 ganz genau. Fülle anschliessend die folgende Tabelle Schritt für Schritt aus.

1. Wahrnehmen

Was siehst Du?

Beispiel:

Am Seeufer Mitte links besprechen sich drei Offiziere, daneben verschiedene Werkzeuge. Hinter einer kleinen Mauer eine Kanone, die soeben abgefeuert wird. Boote laufen aus, andere stehen bereit, noch leer.

2. Erschliessen

Was weisst du darüber?
Wo erkennst du was und warum?

Beispiel:

Ein Floss wird auf beiden Seiten von Ruderern Richtung Stansstad bewegt. Die Soldaten feuern eine Kanone ab. Ob sie wohl trifft? Das Zielen auf einem schwankenden Schiff dürfte besonders schwierig gewesen sein. Vielleicht sollte der Lärm die Nidwaldner vor allem einschüchtern.

3. Orientieren

Was passierte vorher?
Was kommt wohl nachher?

Vorher:

- Franzosen kamen 1798 in die Schweiz
- Bern verlor den Kampf
- Die Regierung in Luzern dankte ab

Die Annahme der Helvetischen Verfassung erfolgte nicht freiwillig, sondern erzwungen, aber am Ende durch Beschluss der 3. ausserordentlichen Landsgemeinde. Die Nidwaldner fühlten sich von den übrigen alten Eidgenossen ganz verlassen.

Nachher:

- Die Armee unter General Schauenburg marschiert in Nidwalden ein
- Nidwalden wird verlieren

4. Handeln

Wie gefällt dir das Bild?
Was denkst du darüber?

Individuelle Lösungen

Krieg führen die Männer. Die Folgen tragen alle.

- a) Lies zuerst alle Texte durch. Markiere Stellen, die dich überraschen oder die Fragen aufwerfen.

Krieg sei Männersache, wird oft gesagt. Aber in Nidwalden halfen wir Frauen den Männern an diesem 9. September 1798, so gut wir konnten. Das bezahlten mehrere Frauen mit ihrem Leben. Viele andere blieben zurück mit ihren Kindern, die nun keinen Vater mehr haben. Man darf Kriege nicht nur messen an der Zahl der Toten. Schmerz und Leid sind viel grösser.

Franz Joseph Gut berichtet in seinem Geschichtswerk von 1862 über folgende Schicksale:

«**Barbara Zumbach**, 22 Jahre alt, Magd zu Langentannen in Buochs, ein tapferes Weibsbild, kam vom Abhang ob Kehrsiten, wo sie mit andern gegen die anstürmenden Franzosen Steine hinabgewälzt hatte und wurde von einem französischen Soldaten gefangen, der sie vergewaltigen wollte. Sie gab ihm mit dem Knüttel auf den Arm einen derben Streich. Darauf erhielt sie sieben Stichwunden mit dem Säbel und wurde zuletzt in der Fürigen-Weid erschossen. Sie lag ein Vierteljahr im Stäckenmatt-Tobel, bevor sie aufgefunden und begraben werden konnte.»

«**Josepha Herrmann**, 36 Jahre alt, wohnhaft bei ihrem Bruder Anton in Stans, wälzte mit ihm und andern in der Wolfgrube gegen die von Kehrsiten hinaufdrängenden Franzosen Steine herab, wurde dort von ihnen durch den Hals geschossen, woran sie starb und im obern Schilt unter dem Haus begraben. Ihr Bruder Anton trug seine verwundete Schwester auf dem Rücken weg. Sie wurde ihm jedoch von den Franzosen abgerissen, noch vollends getötet und ins brennende Haus geworfen. Was von ihr übrig blieb, wurde bestattet.»

- b) Schau dir das folgende Bild genau an. Lies auch die Beschreibung unterhalb des Bildes.

«Die Kinder Winkelrieds», entstanden um 1850. Winkelried war ein sagenhafter Held, der sich in einer Schlacht geopfert haben soll. Die dargestellten Frauen werden als seine Nachfolgerinnen bezeichnet. Bild: Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, Graphische Abteilung.

- c) Stimmen diese Quellen überein? In welcher Rolle werden die Frauen auf dem Bild gezeigt? Womit kämpfen sie?

- d) Was sagen die Textquellen über den Einsatz der Frauen in den Kämpfen von 1798 aus?

Zum Weiterdenken:

Welchen Quellen vertraust du in diesem Falle mehr, den Bild- oder den Textquellen? Wie begründest du deine Meinung?

Nicht vergessen! Da waren auch in Frankreich Frauen, die weinten, dass ihr Schatz, ihr Mann, ihr Bruder, ihr Sohn nicht mehr nach Hause kam. Da weinten Kinder um ihren Vater. 1812 zog Napoleon mit der «Grande Armée» nach Russland – mit mehr als 600'000 Mann, unter ihnen rund 8'000 Eidgenossen. Zurück kamen insgesamt bloss ein paar tausend. Wie viele Frauen und Kinder weinten wohl damals in ganz Europa, in Frankreich, in den verbündeten Staaten, aber auch in den gegnerischen Ländern, in Russland!

- c) Stimmen diese Quellen überein? In welcher Rolle werden die Frauen auf dem Bild gezeigt? Womit kämpfen sie?

Der Maler stellt die Frauen als aktive Widerstandskämpferinnen dar, die sich mit allen Mitteln zur Wehr setzen, mit Säbeln und vor allem mit Sensen. Auffallend, dass die Frauen alle ihre Tracht tragen, vermutlich ihre Sonntagstracht. Im Vordergrund in der Mitte wird eine Frau aber auch unverkennbar als Opfer dargestellt, stellvertretend als eines von vielen. Frauen könnten auch mitgeholfen haben beim Nachladen der Gewehre. Das war bei den damaligen Gewehren zeitaufwändig. Wenn ein Schütze selber laden musste, konnte er in einer Minute nur etwa vier Schüsse abgeben. Wenn Frauen beim Nachladen halfen, erhöhte das die Anzahl der Schüsse beträchtlich. In den Quellen finden sich dafür zwar keine Beweise, aber es ist leicht vorstellbar, dass Frauen diese Arbeit da und dort übernahmen.

- d) Was sagen die Textquellen über den Einsatz der Frauen in den Kämpfen von 1798 aus?

In mehreren Textquellen wird übereinstimmend von Frauen berichtet, die Steine auf die angreifenden Franzosen hinabgerollt haben. Das war natürlich in der Ebene nicht möglich, sondern nur in steilem Gelände, wie es am Abhang des Bürgenbergs zum See hin überall der Fall war. Diese Steine wurden vor dem Kampf bereitgelegt, eine schwere Arbeit. Es wird auch berichtet, dass die Nidwaldner an geeigneten Stellen kleine Steinmauern errichteten. Sie konnten die Franzosen zwar nicht zurückhalten, aber sie verlangsamten ihren Angriff doch. Wenn sie die Mäuerchen überklettern mussten, waren sie einen Moment schutzlos und konnten von den Nidwaldnern bekämpft werden. – Auch diese Vorbereitungsarbeiten zeigen, dass der heute noch viel verwendete Ausdruck «Franzosenüberfall» falsch ist. Auf einen Überfall kann man sich nicht vorbereiten. Von einem Überfall wird man überrascht. Davon konnte 1798 in Nidwalden für die informierte Obrigkeit nicht die Rede sein. Die normale Bevölkerung hat im Gegensatz dazu die kriegerischen Ereignisse doch als Überfall empfunden.

Zum Weiterdenken:

Welchen Quellen vertraust du in diesem Falle mehr, den Bild- oder den Textquellen? Wie begründest du deine Meinung?

Die Textquellen überzeugen mehr, weil sie glaubwürdig sind, nicht den Anschein machen, da werde übertrieben oder die Frauen würden in eine Rolle gedrängt, die ihnen nicht zukam. Es gibt zudem für den Kampfeinsatz mit Steinen mehrere Berichte von mehreren Frauen an mehreren Kampforten. Vermutlich wollte man mit Bildern von bewaffnet kämpfenden Frauen zum Ausdruck bringen, dass auch Mütter, Schwestern, Freundinnen einen wichtigen Beitrag in diesem fürchterlichen Kampf geleistet hatten.

Nicht vergessen! Da waren auch in Frankreich Frauen, die weinten, dass ihr Schatz, ihr Mann, ihr Bruder, ihr Sohn nicht mehr nach Hause kam. Da weinten Kinder um ihren Vater. 1812 zog Napoleon mit der «Grande Armée» nach Russland – mit mehr als 600'000 Mann, unter ihnen rund 8'000 Eidgenossen. Zurück kamen insgesamt bloss ein paar tausend. Wie viele Frauen und Kinder weinten wohl damals in ganz Europa, in Frankreich, in den verbündeten Staaten, aber auch in den gegnerischen Ländern, in Russland!

Der Krieg ist entschieden – wer hat gewonnen?

Einstieg

10'

Bildinterpretation

Material

M5

Stans brennt!

- Bild M5 am Beamer zeigen. SuS mit Pultnachbarn mündlich das Bild interpretieren lassen.
- 1) Wahrnehmen – was siehst du?
- 2) Erschliessen – was weisst du darüber? Wo erkennst du was und warum?
- 3) Orientieren – Was passierte vorher?
- 4) Handeln – Welchen Eindruck macht das Bild auf dich?
- Ziel von heute: Was kommt nachher?

Bilanz

15'

Material

A6 / M6 / L6

Aufgabe A6

Stans brennt! Der Krieg ist entschieden, die Bilanz verheerend

- Einstiegstext Aufgabe A6 mit der ganzen Klasse lesen. Wo liegt der Allweg? Welches Denkmal ist dort zu finden? (Bild M6)
- In 3er-Gruppen betrachten die SuS die Bilanz in der Aufgabe A6 und beantworten die Fragen a und b.
Differenzierung: a machen alle, b ist zusätzlich
- Lösungen (siehe L6) mit der ganzen Klasse besprechen. Weiterführende Fragen der SuS thematisieren. Auch darauf eingehen, dass unter den Nidwaldnern nicht alle gleicher Meinung waren und auch heute nicht sind. Ist die Klasse einer Meinung, ob der Widerstand der Nidwaldner sich gelohnt hat oder nicht?

Schütz Christen

15'

Material

M7 / A7 / L7

Aufgabe A7

Prägend für die historischen Vorstellungen von Generationen

- Bild M7 von Schütz Christen einblenden. Wer hat dieses Bild schon gesehen? Wo? (Bsp. Wappen Feldschiesverein Obbürgen)
- SuS lesen sich in Partnerarbeit den Einstiegstext von Arbeitsblatt A7 gegenseitig vor und beantworten 2 Fragen (sie dürfen wählen, welche Fragen a-f sie beantworten möchten).
Differenzierung: mehr als 2 Fragen beantworten
- Besprechen der Fragen in der Klasse, oder Lösungen (L7) den SuS zur Verfügung stellen.
- Schwerpunkte thematisieren:
 1. Sehen die Nidwaldner auf dem Bild wie Gewinner oder Verlierer aus?
 2. Für die Bildinterpretation merken: Achtet euch auf hell / dunkel = gut / böse.
- Idee:

«Vier Schüsse in einer Minute» sind nicht viel, verglichen mit den heutigen Gewehren. Deshalb braucht Christen die Knaben und mehrere Gewehre. → Zeit stoppen 1 Minute. Frage an die SuS: Wann kann er schiessen? Wann wieder? (immer nach etwa 15sec)

M5

Stans brennt!

Stans von der Hueblegg aus; die Kampfszene wurde um 1820 von einem unbekanntem Maler auf eine Bildvorlage gemalt, die vor 1780 entstanden war. Es handelt sich hier also um ein übermaltes Bild. Privatbesitz Klaus von Matt, Stans, Foto: Silvan Bucher, Stans.

M6

Stans brennt! Der Krieg ist entschieden, die Bilanz verheerend
 Überfalldenkmal auf dem Allweg

Einweihung des «Überfalldenkmals» auf dem Allweg in Ennetmoos am 26. August 1900. Das Denkmal erinnert an die kriegerischen Ereignisse von 1798 und hätte 1898 eingeweiht werden sollen. Weil aber der erste Entwurf mit einer Figurengruppe abgelehnt wurde, konnte dieser Obelisk als Ersatz erst mit zwei Jahren Verspätung eingeweiht werden. Bild: Historischer Verein Nidwalden, Staatsarchiv Nidwalden, Stans.

Stans brennt! Der Krieg ist entschieden, die Bilanz verheerend

Eine breite Spur von Blut und Zerstörung

Die Entscheidung fiel auf dem Allweg, einem Übergang von geringer Höhe zwischen Kerns und Stans. Als die Nidwaldner diese Sperre nicht mehr halten konnten war der Weg zum Hauptort Stans offen. Dass die Franzosen in Stansstad nicht hatten landen können, war nicht mehr von Bedeutung. In Stans kam es nochmals zu fürchterlichen Kämpfen. Französische Offiziere konnten ihre Soldaten nur mit Mühe zurückhalten, dass diese nicht ein noch schrecklicheres Blutbad anrichteten.

Stans vom Hueblegg aus; die Kampfszene wurde um 1820 von einem unbekanntem Maler auf eine Bildvorlage gemalt, die vor 1780 entstanden war. Es handelt sich hier also um ein übermaltes Bild. Privatbesitz Klaus von Matt, Stans / Foto: Silvan Bucher, Stans.

Opfer auf Nidwaldner Seite
414, rund 100 Soldaten und
300 Männer, Frauen, Kinder

Opfer auf französischer Seite
115 Soldaten und Offiziere

Durch angelegtes Feuer der
Feinde ein Raub der Flammen:

- 1 Kirche
- 8 Kapellen
- 336 Häuser
- 179 Ställe
- 20 Speicher
- 14 Alphütten
- 1 Wachturm
- 5 kleine Gebäude

«Der schreckliche Tag» – Die verheerende Bilanz des 9. September 1798. Man schätzt, dass bei den Kämpfen etwa fünf Prozent der Nidwaldner Bevölkerung umkam. Quelle: Staatsarchiv Nidwalden, Stans.

Hinter den Zahlen steckt das Leid von Menschen

- a) Wie viele Menschen starben im Gefecht, wie viele bei Kämpfen um Häuser, Kirchen, Ställe? Schreib auf und kommentiere das Verhältnis dieser Zahlen.

- b) Warum fiel die Zerstörung von 20 Speichern besonders ins Gewicht?

Gemälde aus einer Bildersammlung zum «Vaterunser eines Unterwaldners», 1799. Nidwaldner Museum, Stans.

Ein Nidwaldner, mit Hut und rotem Mantel, der sich deutlich abhebt von den beiden französischen Soldaten in Uniform, hält eine brennende Fackel in der rechten Hand. Das Bild macht den Anschein, als ob dieser Nidwaldner das Wohnhaus oder den Stall seiner eigenen Landsleute angezündet habe.

Das lässt sich allerdings in den Textquellen nicht bestätigen, sondern ist Verleumdung. Es gab nämlich in Nidwalden Leute, die der neuen französischen Ordnung zustimmten und darin einen Fortschritt sahen. Diese Franzosenfreunde sollten mit diesem Bild als Brandstifter erscheinen.

Hinter den Zahlen steckt das Leid von Menschen

- a) Wie viele Menschen starben im Gefecht, wie viele bei Kämpfen um Häuser, Kirchen, Ställe? Schreib auf und kommentiere das Verhältnis dieser Zahlen.

Rund 100 Menschen starben bei militärischen Aktionen (im Gefecht), rund dreimal mehr, etwa 300, verloren ihr Leben bei «nicht-militärischen» Aktionen (z.B. bei Plünderungen, Bränden ...). Aber es ist letztlich widersinnig, diese beiden Opferzahlen auseinander zu halten. Es waren so oder so Kriegsgesopfer, und jedes Kriegsgesopfer ist und bleibt eines zu viel. Auch im Zweiten Weltkrieg starben auf der Seite der Siegermächte (USA, GB, SU) mehr als doppelt so viele Menschen im Alltag (z.B. Hunger, Krankheiten) wie bei militärischen Einsätzen.

- b) Warum fiel die Zerstörung von 20 Speichern besonders ins Gewicht?

Die schrecklichen Zerstörungen durch den Krieg brachten den Menschen in Nidwalden sonst schon unsägliches Leid. Dass nun noch Vorräte entweder geraubt oder zerstört waren, machte alles noch schlimmer. Zum Glück trafen aus der Eidgenossenschaft Spenden ein, welche die Not lindern halfen.

Gemälde aus einer Bildersammlung zum «Vaterunser eines Unterwaldners», 1799. Nidwaldner Museum, Stans.

Ein Nidwaldner, mit Hut und rotem Mantel, der sich deutlich abhebt von den beiden französischen Soldaten in Uniform, hält eine brennende Fackel in der rechten Hand. Das Bild macht den Anschein, als ob dieser Nidwaldner das Wohnhaus oder den Stall seiner eigenen Landsleute angezündet habe.

Das lässt sich allerdings in den Textquellen nicht bestätigen, sondern ist Verleumdung. Es gab nämlich in Nidwalden Leute, die der neuen französischen Ordnung zustimmten und darin einen Fortschritt sahen. Diese Franzosenfreunde sollten mit diesem Bild als Brandstifter erscheinen.

Prägend für die historischen Vorstellungen von Generationen Schütz Christen

Schütz Christen. Gemälde des Nidwaldner Malers Theodor von Deschwanden (1826–1861) aus dem Jahre 1856. Nidwaldner Museum Stans.

Prägend für die historischen Vorstellungen von Generationen

Schütz Christen verkörpert den Widerstand der Nidwaldner

Wenn von 1'600 Nidwaldnern die Rede ist, die Widerstand geleistet haben, sind sie persönlich kaum fassbar. Das gilt ebenso für die rund 10'000 Franzosen, die an den Kämpfen in ganz Nidwalden beteiligt waren. Wenn sich die Ereignisse in Einzelschicksalen verkörpern, wird die Geschichte nachhaltiger. Das Gedächtnis verankert sich in Taten und Unterlassungen von Menschen. Das zeigt sich besonders eindrücklich am Beispiel von Schütz Christen, sesshaft im Zelgli in Wolfenschiessen.

Als die Franzosen in Kehrsiten landeten, kämpfte Kaspar Joseph Christen, wie er mit vollem Namen hiess, mit seinem Zielstutzer vorerst beim Hüttenort. Von den anrückenden Gegnern hart bedrängt, zog er sich mit etwa zehn anderen Nidwaldnern auf den Grabacher-Grat zurück, oben auf dem Bürgenberg. Christen war einer der besten Schützen des Landes, deshalb nutzten die Nidwaldner seine Fähigkeiten so gut, als sie nur konnten. Weil man mit den damals verwendeten Gewehren nur etwa vier Schüsse in der Minute abfeuern konnte, weil das Laden viel Zeit brauchte, hatte Schütz Christen vier Helfer um sich, die ihm dauernd je ein Gewehr luden, so dass er vier Mal mehr zum Schiessen kam. Damit erzielten sie grosse Wirkung – bis auch das nicht mehr half. Schütz Christen wurde von den Franzosen vorerst verwundet, dann getötet. Dass der Grabacher-Grat in gegnerischer Hand war, bedeutete die zweite grosse Entscheidung dieses Krieges. Die Hauptentscheidung war bereits am Allweg gefallen, zwischen Kerns und Stans.

Schütz Christen: Kaum jemand verkörpert den Widerstand in Nidwalden 1798 wie dieser Meisterschütze. Dieses Idealbild prägte die Vorstellung von den Ereignissen am 9. September 1798 von Generationen. Das zeigen auch die beiden Fahnen des Feldschiessvereins Obbürgen. Bild: Nidwaldner Museum Stans.

Fahne des Feldschuessvereins Obbürgen.
1914–1944
Fotos: Fredy Barmettler, Obbürgen.

Fahne des Feldschuessvereins Obbürgen,
1914–1970

Ein Bild mit grosser Prägekraft

- a) Das Bild wurde 1856 gemalt, fast 60 Jahre nach dem Ereignis. Kann es sich um ein historisches Bild handeln, von dem sich sagen lässt: So war's und nicht anders?

- b) Was ist im Licht, was im Dunkeln – und warum ist das so?

- c) Warum kann man hier von einem idealistischen Bild sprechen, von einer Darstellung, bei der dem Maler das Ideal wichtiger war als die Wirklichkeit?

- d) Passt dazu, dass Theodor von Deschwanden auch Heiligenbilder in ähnlichem Stil gemalt hat?

- e) Was ist dem Maler besonders gut gelungen?

- f) Der Maler Theodor von Deschwanden hat zweifellos das Bild von Schütz Christen nachhaltig geprägt. Das zeigen auch die Fahnen des Feldschuessvereins Obbürgen. Hat er darüber hinaus auch das Bild der französischen Soldaten geprägt?

Fahne des Feldschuessvereins Obbürgen.
1914–1944

Fahne des Feldschuessvereins Obbürgen,
1914–1970

Fotos: Fredy Barmettler, Obbürgen.

Ein Bild mit grosser Prägekraft

- a) Das Bild wurde 1856 gemalt, fast 60 Jahre nach dem Ereignis. Kann es sich um ein historisches Bild handeln, von dem sich sagen lässt: So war's und nicht anders?

Das ist kaum so. Vielleicht hat die Frau von Christen überlebt und davon nach 60 Jahren erzählt.

- b) Was ist im Licht, was im Dunkeln – und warum ist das so?

Die Guten sind im Licht, die Bösen im Dunkeln. Die einen werden zu Helden, die andern zu Schurken.

- c) Warum kann man hier von einem idealistischen Bild sprechen, von einer Darstellung, bei der dem Maler das Ideal wichtiger war als die Wirklichkeit?

Schütz Christen und die beiden Jungen tragen Sonntags- oder Festkleidung. Keine Spuren eines Kampfes, kein Schmutz oder Blut. Dabei hat Schütz Christen schon unten in Kehrsiten gekämpft.

- d) Passt dazu, dass Theodor von Deschwanden auch Heiligenbilder in ähnlichem Stil gemalt hat?

Ja, das passt, der jüngere der beiden Buben ist gemalt wie ein kleiner Engel in einer Kirche.

- e) Was ist dem Maler besonders gut gelungen?

Das Bild gleicht einer Theaterszene. Das Licht des Scheinwerfers ist auf drei Figuren gerichtet, die eine Pyramide bilden. Die Szene ist zudem dramatisch. Der kleine Bub zeigt auf einen Franzosen, den Schütz Christen noch bekämpfen soll, um die Gefahr zu bannen.

- f) Der Maler Theodor von Deschwanden hat zweifellos das Bild von Schütz Christen nachhaltig geprägt. Das zeigen auch die Fahnen des Feldschuessvereins Obbürgen. Hat er darüber hinaus auch das Bild der französischen Soldaten geprägt?

Ja, der Franzose am linken Bildrand erscheint gemein, hinterhältig, mordlustig – ganz im Gegensatz zu den «Heiligenfiguren» der Nidwaldner.

Widerstand leisten, sich anpassen, vermitteln?

Ein Gedankenexperiment und grundlegende Fragen

Wenn man gewusst hätte!

Ein Satz, der in der Geschichte eigentlich verboten ist, denn das ist es ja gerade, dass niemand 1798 wissen konnte, dass die Helvetik schon 1803 zu Ende sein würde, dass aus der einen unteilbaren helvetischen Republik mit einer Einheitsverfassung nach französischem Vorbild wieder ein eidgenössischer Staatenbund hervorgehen würde, mit den 13 Orten der Alten Eidgenossenschaft und sechs neuen Orten dazu, gebildet meist aus ehemaligen Untertanengebieten.

Aber reizvoll ist die Frage halt doch. Obwalden nahm im Frühjahr 1798 die Helvetische Verfassung an und blieb verschont. Nidwalden lehnte sie ab und bezahlte dafür mit mehr als 400 Menschenleben, mit unendlichem Leid, mit Brand und Zerstörung. Wie hätten sich die Nidwaldner entschieden, wenn sie gewusst hätten, dass bereits nach fünf Jahren die politischen Karten grundlegend neu gemischt würden?

Oder anders, direkter gefragt: Hat sich der Widerstand der Nidwaldner gelohnt? Vorsicht: Darf man das so leichtfertig fragen? Lässt sich das je beantworten? Und wer sollte das entscheiden, wer hätte diese schicksalshafte Frage zu beantworten? Die Mehrheit? 51 Prozent der Männer? Es waren in Nidwalden zwar viel mehr als 51 Prozent, es dürften mehr als 90 Prozent gewesen sein, die zum unbedingten Widerstand bereit waren, die «Vaterländer». Aber bekanntlich gab es in Nidwalden, wie überall, auch Anhänger der Revolution, eine kleine Minderheit, die «Patrioten». Eigenartig: Die beiden Partei-Bezeichnungen sind identisch. Im Wort Patrioten steckt lateinisch «pater», der Vater. Mit ihrem Namen waren die «Patrioten» ganz nah bei den «Vaterländern». Praktisch gleichbedeutende Bezeichnungen – und trotzdem komplett gegensätzliche Standpunkte, und das in existenziell wichtigen Fragen.

Gab es nur ein Entweder – oder, entweder «Vaterländer» oder «Patrioten», dazwischen nichts?

Hören wir Josef Ignaz Wamischer zu, dem Distriktstatthalter von Stans. Er hat eine aufschlussreiche Biografie, die einige Grautöne in den schroffen Gegensatz von Weiss und Schwarz bringt:

«Vorerst war ich Arzt in Sarnen, dann in Stans. Ich kannte beide Seiten. Die Obwaldner stimmten ja 1798 der helvetischen Verfassung zu. Mehrmals vertrat ich Nidwalden an Jahrrechnungen in Bellinzona und Lugano, in den Untertanengebieten, die von den Eidgenossen gemeinsam verwaltet wurden. Ab 1787 war ich Landesfürsprech, danach Landvogt in Blenio und stieg in Nidwalden zum Landesstatthalter auf.

Quelle: http://franzoseneinfall.ch/downloads/pdf/audio/e_widerstand_leisten.pdf, aufgerufen am 02.06.2021.

Verweis: Weitere Sachtexte und zusätzliche Aufgaben befinden sich auf der Webseite www.franzoseneinfall.ch sowie in «Messmer, Kurt; Steger, Jasmine; Gautschi, Peter (2020): *1798 Franzoseneinfall in Nidwalden. Eine historische Revue*. Luzern.»

Verweis: Weitere Bilder und Erklärungen befinden sich auf der Webseite www.franzoseneinfall.ch sowie in «Messmer, Kurt; Steger, Jasmine; Gautschi, Peter (2020): 1798 *Franzoseneinfall in Nidwalden. Eine historische Revue.* Luzern.»

Karl Jauslin (1842–1904): Sturm auf Stansstad, Druckgrafik in «Schweizergeschichte in Bildern», 1897. Privatbesitz Urs Vokinger, Stans, Foto: Silvan Bucher, Stans.

Albert von Escher (1833–1905): Die Verteidigung von Stansstad. Bild: Eidgenössische Militärbibliothek, Bern, Alte Bestände.

Der Abwehrkampf von Franz Waser, genannt Zingg, bei Kehrsiten, Druckgraphik von 1893. Bild: Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, Graphische Abteilung.

«Die Unterwaldner Heldenmädchen bei der Winkelriedskapelle». Auch diese Darstellung entstand rund 50 Jahre nach der Franzosenzeit, um 1850. Bild: Eidgenössischer Volks-Kalender 1853.

Flyer mit der ganzen Karte zum Download: http://franzoseneinfall.ch/downloads/pdf/franzoseneinfall_630x420_20201201_lay.pdf

Der Flyer kann bei der Gemeindeverwaltung Stansstad (info@stansstad.ch) und bei Nidwalden Tourismus (info@nidwalden.com) bezogen werden.

Übersichtskarte mit den insgesamt 11 Wegmarken am Bürgenberg. Ausschnitt aus dem Flyer des Projekts.

Mögliche Wanderung mit einer Schulklasse:

1. Start bei Nr. 1 Schnitzturm mit Blick auf Hergiswil und See
2. Fahrt mit Postauto zum Bürgenstock
3. Nr. 5 Trittweid
4. Nr. 6 Goldboden
 - Möglichkeit 1 – leicht: direkt zu Nr. 10 Obbürgen
 - Möglichkeit 2 – sportlich: von Nr. 6 Goldboden zu Nr. 9 Stumpentossen (wunderbare Aussicht), anschliessend weiter zu Nr. 10 Obbürgen
5. Nr. 10 Kirche Obbürgen
 - Möglichkeit 1 – leicht: von Obbürgen mit dem Postauto zurück nach Stansstad Bahnhof
 - Möglichkeit 2 – sportlich: Nr. 11 Balmkapelle, dann weiter zum Bahnhof Stansstad

Material für die Exkursion:

Exkursionsführer

Historisches Lernen am Schauplatz – Eine Exkursion aktiv mitgestalten. Wer am Bürgenberg individuell unterwegs ist oder mit einer kleinen Gruppe, hat zahlreiche Möglichkeiten. Das Angebot lässt sich beliebig nutzen und kombinieren. Einige mögen sich vertiefen, andere ziehen es vor, einen Überblick zu gewinnen und zügig von Wegmarke zu Wegmarke zu gehen.

Impressum

Text und Konzept: Jasmine Steger, Kurt Messmer
Fachliche Begleitung: Kurt Messmer
Fachdidaktisches Lektorat: Peter Gautschi
Begleitgruppe Bildungsdirektion Nidwalden:
Melinda Steiner, Carmen Stirnimann, Ruth von Rotz, Stefan Zollinger
Grafische Gestaltung: Megi Zumstein
Herausgeber: Nidwaldner Museum, Carmen Stirnimann, Stefan Zollinger
Stans, 2021

Kontakt und Informationen

Nidwaldner Museum
www.nidwaldner-museum.ch
museum@nw.ch
041 618 73 60